

BASLAWISH KLASSLARDA MUZIKA OQITIWDIŇ MAZMUNI HÁM METODIKASI

Shamurodova Madina Xolmurod qizi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı “Muzıkalıq tálım”,
bakalavr tálım bađdarı 2-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204391>

Annotatsiya. Maqalada házirgi waqıtta muzıka páni oqıtıwshularınıń wazıypaları, házirgi dáwirde tálım sistemasına innavacion texnologiyalardıń kirip keliw abzallıqları hám olardıń áhmiyeti haqqında keń tusinik berilgen.

Gilt sózler: pedagogika, ilim, muzıka, áwlad, ásbaplar, kórkem-óner, innovaciya, dástúriy, tárbiya, metod, mádeniyat.

THE IMPORTANCE OF NATIONAL MUSIC IN MUSIC LESSONS IN SCHOOLS

Abstract. The article gives extensive information about the efforts of teachers of music disciplines at present, the advantages of introducing innovative technologies into the education system in the modern world and their importance.

Keywords: music, song, teaching, science, tools, innovation, art, method, and culture.

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛАХ

Аннотация. В статье даны обширные сведения об усилиях преподавателей музыкальных дисциплин в настоящее время, преимуществах внедрения инновационных технологий в систему образования в современном мире и их важности.

Ключевые слова: музыка, песня, педагогика, наука, инструменты, инновация, искусство, метод, культура.

Házirgi glaballasıw dáwirinde tálım sistemasına innavacion texnologiyalardıń dúnya júzinde keń tarqalğanı sebepli oqıwshılardıń logikalıq, kreativlik hám erkin pikirlew kónlikpelerin payda etiw arqalı jas awladtı jahan standartı talabına juwap beretuđın dárejege jetkeriw búgingi kúnniń baslı wazıypalarınıń biri esaplanadı.

Xalıq bilimlendiriw tarawında oqıwshılardı hár tárepleme rawajlangan, salamat insan etip tarbiyalaw máselesi áhmiyetli bolıp tabıladı. Mámleketimizdiń gárezsizlikke erisiwi menen tálım-tárbiya protsesine ayırıqsha itibar qaratıldı. Sabaq procesinde xalqımızdıń milliy úrp-ádet, qadriyatlarınan paydalanıwğa keń mümkinshilikler jaratıldı.

Respublikamızdıń gárezsizlikke erisiwi menen xalıq bilimlendiriw tarawında tükilikli ózgerisler ámelge asırıldı. Hükümetimiz tárepinen qabıl etilgen Kadrlar tayarlaw milliy bađdarlamasınıń tolıq iske asırılıwında pedagoglardıń roli ayırıqsha.

Sebebi, keleshek áwladtı turmısqa tayarlaw wazıypası jükletilgen. Solay eken hár bir xalıq bilimlendiriw xızmetkeri kámil insandı tárbiyalawda óz ülesin qosıwı kerek. Bunda keleshek jas áwladlarımız tálim-tárbiya almaqta. Oqıwshılarda házirgi zamanımızğa say ádep-ikramlılıq múnásebetlerdi qáliplestiriw zárür.

Mámleketimiz tárepinen qabıl etilgen «Háreketler strategiyası»nda hám 2019 jıl 19 mart kúni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyaev tárepinen belgilep berilgen jaslar tárbiyasına baylanıslı 5 tashabbus boyınsha jumıs alıp barıw hám jaslardıń tálim-tárbiyası máselesine ayırıqsha itibar berilmekte.

Ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde oqıwshılar barlıq pánler boyınsha tıyanaqlı bilim aladı hám sol boyınsha kónlikpelerge iye boladı.

Hár qanday qánigeliktiń ózine tán ózgeshelikleri boladı. Muzıka oqıtıwshısı házirgi zaman talaplarına juwap bere alıwı ushın ózi de hár tárepleme jetilisen-dünyağa ilimiy kóz-qarasları qáliplesken óz kásibiniń mamanları bolıwı kerek. Muzıka oqıtıwshısı sabaq beriw menen birrelikte tárbiyalıq islerdi de alıp baradı. Muzıka sabağı tıñykarınan jas áwladlardı gózzallıq sezimlerine jeteklewshi ilim-tarawı bolıp esplanadı. Sonıń ushında V.A.Suxomlinskiy «Muzıka-bul tárbiyashı hám balalardıń ruwxıy birligin payda etiwshi eń qolaylı jaǵday hám muzıka adamlardıń haq kewilligin ashıwǵa járdemlesedi, jas áwladlardı gózzallıq dúnyasına baslaydı»-dep jazǵan edi.

Muzıka oqıtıwshısı oqıwshılarda isenim, estetikalıq lázzet, joqarǵı sezimtalıqqa baslaǵan isin aqırına jetkeriw, sabırlılıq h.t.b. unamlı pazıyletlerdi qáliplestiriwshi oqıtıwshı hám tárbiyashı bolıp esplanadı. Muzıka oqıtıwshısı óz qániygeliginiń mamanı bolıw menen birlikte jámiyettiń rawajlanıwınıń hám onıń qáliplesiwine óziniń bay tájiriyesi sezgirli uqıplılıǵı estetikalıq joqarı jalǵanlıǵı menen basqa kásip iyelerinen ajırılıp turadı. Muzıka oqıtıwshısınıń jeke sıpatları haqqında:-muzıka oqıtıwshısı saz áspabında sheber oynay alatuǵın sazende (muzıkant) bolıwı shárt. Ol óziniń uqıplılıǵı menen notalardı sol`fedjio etip oqıy alatuǵın sonıń menen qatar logikalıq dóretilshilik (improvizatsiya) uqıplarǵa da iye bolıw kerek.

Muzıka oqıtıwshısı óziniń jaǵımlı dawısı menen oqıwshılardı emotsiyalıq tásirler jasaw hám dirijerlik uqıplıqqa da iye sonday-aq muzıka sawatı, muzıka ádebiyatı, tariyxı ulıwma muzıka tilin túsinetuǵın onı talqılap analiz ete alatuǵın uqıplıqlarına da iye bolıwı kerek.

“Bala jumıstıń kópliginen emes, al onıń bir qıylılıǵınan sharshaydı”-dep K.D.Ushinskiy aytqanıday, balalar kúndelikli birdey, dástúriy sabaqlardan jalıǵıwı múmkin, biraq hár bir sabaq interaktiv metodlardan paydalanılıp, imkaniyatı bolǵanınsha axborat texnologiyalardan da paydalanıp ótilse oqıwshılardıń aqılıy, intellektuallıq, kommunikativlik, sheriklikte birge islesiw qábiletleri asıp baradı.

Ullı kompozitor Dm. Shostakovich «Ullı muzıka iskusstvosın suyiń xám qádirleń. Ol sizlerge oylawdın, oylawdın putin bir duńyasın ashıp beredi. Ol siziń ruwxıy duńyańızdı kusheytedi. Siz sol waqıtta jańasha duńyanıń sulıw ráń báreń táreplerin kóre alasız. Muzıka arqalı siz kórinbeytuğın kushlerdi tabasızlar» - degen edi. Muzıka da, ádebiyat, teatr, sùwretlew óneri siyaqlı adamnıń sana-sezimine, turmısına, ómirine úlken tásirin tiygizedi. Onıń jámiyettegi bolıp atırğan hámme ózgeriske tikkeley qatnası bar`.

Muzıka oqıtıwshısı óziniń jámiyetlik islerde belsene qatnasıwları menen bir qatarda, jámiyetlik ilimler menen pedagogikalıq-psixologiyalıq hám metodikalıq pánlerden de jaqsı bilimlerde iye bolıw hám de házirgi zaman pedagogikalıq texnologiya ilimi menen de qurallangan yağniy bilimde tereńirek túsiniqke iye bolıwın talap etedi, sebebi oqıtıwshınıń aldına házirgi zaman talaplarına say oğan juwap bere alatuğın maman kadrlardı jetlistiriw- onıń ushın komp`yuterdlardi de ózlestiriwlerdi talap etedi.

“Innovaciya-bul keleshek degeni. Biz ullı keleshegimizdi qurıwdı búginnen baslaytuğın bolsaq,onı innovaciyalıq pikirler ,innovaciyalıq qatnaslar tiykarında baslawımız kerek”.

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.Mirziyoev.

Muzıka sabağınıń wazıypasın tek estetikalıq tárbiya menen sheklew mümkin emes. Bunda muzıka sabağınıń úsh tárepli birliqi menen ámelge asırıladi:

1- muzıka sabağı muzıkalıq bilim, uqıplılıq hám kónlikpelerdiń payda bolıwına, muzıkanı seziwdiń , qabıl etiwdiń rawajlanıwına hám usı arqalı estetikalıq tárbiyanıń beriliwine alıp barıwı tiyis.

2- muzıka sabağındağı is – háreketler ayaq oynları h.t.b. arqalı fizikalıq tárbiyağa hám gózzallıq tuyğısına, bahalılıq sistemasına tásir kórsetiliwi kerek.

3- tárepten hár qanday qosıq óz mazmunına, tiline, óz tıń lawshısına iye.

Solay eken usı belgileri arqalı oqıwshılardı óz Watanın, el – xalqın sùyiwge, miynetti hám miynet adamın xürmet etiwge ana tábiyatqa ğamhor bolıwğa, insanlarğa mehriyban, kishi peyil bolıwğa ulıwma barlıq unamlı insaniy paziyletlerge tarbiyalawı mumkin.

Muzıka sabağında qosıq uyretiwden tisqarı balalarğa muzıka tıń latıw áhmiyetli orındı iyeleydi. Sebebi qosıqlardı uyretpesten aldın olarğa usı shıǵarmalardı tıń latıp kórsetemiz.

Muzıkanı tıńlaw arqalı olardıń esitiw qábileti rawajlanadı, tıńlangan shıǵarmalardı este saqlaw uqıbı payda boladı.

Solay etip, muzıka mádeniyati, insanın keleshekte jetik insan bolıp úlken járdem beredi.

Keleshek áwladlardı óz Watanına, eline, xalqına, tuwılğan jerine sadıq niyetli, sanalı etip tárbiyalaw, tıyanaqlı bilim beriw hám olarğa ustazlıq etiw, biz muzıka mádeniyati pání

oqıtıwshıları, qala berse barlıq kórkem-óner xızmetkerleri, ulıwma jámiyetimizde jasap hám xızmet etip atırǵan túrli qániyge iyeleri bolǵan ustazlar hám insanlar óz xızmetlerin ayamay xızmet etiwimiz kerek.

Muzıkanı súyetugin hár bir insan, álbette óz Watanına, eline, xalqına, tuwılǵan jerine sadıq insan bolıp jetilisedi dep oylayman.

Mekteplerdegi muzıka madeniyatı sabaǵı basqa sabaqlar qatarlı balalardıń sana – sezimin, aqıllı, ádep – ikramlı bolıp ósiwine úlken tásirin tiygizedi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. «Ma'rifat» jurnali. -2018.-13 iyun, № 47;
2. Sharipova G.M. Musıqa oqıtish metodikasi Toshkent-2018
3. Sharipova G.M. Najmiddinov Musıqa oqıtish metodikasi Toshkent-2018
4. Omanullaev D. «Umumiy tálim maktablari uchun musıqa dasturlari» T.1992;
5. A.Omarova. BASLAWISH KLASSLARDA TÁRBIYA PÁNIN OQITIWDIŃ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLERI "NEW RENAISSANCE" international scientific journal.
6. <https://studfile.net/preview/21641401/>